

**РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ОБЩИЕ И
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ**

**SEPARATION OF POWERS IN RUSSIA AND ABROAD: COMMON AND
DISTINCTIVE FEATURES OF THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS
OF THE ORGANIZATION OF STATE POWER**

ЮРЛАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,
магистрантка,

Российский государственный университет правосудия.

YURLAKOVA ELENA ALEKSANDROVNA,
Master's Student,

Russian State University of Justice.

Статья посвящена рассмотрению конституционных основ организации государственной власти на основании принципа разделения властей в России и зарубежных государствах. Представлен анализ законодательства, которое затрагивает государственное устройство различных стран. Выделены общие черты и отличительные особенности реализации принципа разделения властей в Российской Федерации и других странах. Определено, как данный принцип влияет на систему государственного управления, каким образом он обеспечивает равновесие власти. Рассмотрена история формирования концепции разделения властей и показана значимость принципа для современного политического процесса. Сделан вывод об универсальности принципа разделения властей для различных стран наряду с уникальностью его применения для отдельно взятого государства.

The article is devoted to the consideration of the constitutional foundations of the organization of state power on the basis of the principle of separation of powers in Russia and foreign countries. The analysis of legislation that affects the state structure of various countries is presented. Common features and distinctive features of the implementation of the principle of separation of powers in the Russian Federation and other countries are highlighted. It is determined how this principle affects the system of public administration, how it ensures the balance of power. The history of the formation of the concept of separation of powers is considered and the importance of the principle for the modern political process is shown. The conclusion is made about the universality of the principle of separation of powers for different countries, along with the uniqueness of its application for a single state.

Ключевые слова: конституционные основы, государственная власть, принцип разделения властей, ветви власти, государственный аппарат, система государственного управления, равновесие власти.

Key words: constitutional foundations, state power, the principle of separation of powers, branches of government, state apparatus, public administration system, balance of power.

Конституция Российской Федерации в силу политических и исторических факторов считается одной из самых молодых среди Конституций таких зарубежных стран, как Соединенные Штаты Америки, Швеция, Аргентина, Люксембург, Австралия и иные.

Связано это с тем, что в перечисленных государствах Основной Закон начал действовать в XVIII-XIX веках. При создании структуры и изложении статей в современной российской Конституции отечественные ученые-правоведы учитывали опыт не только Советского Союза, но и других стран. В научной литературе встречается мысль, что Конституция РФ и Конституция Франции в некоторых аспектах схожи [1, с. 231]. Сходство можно найти, например, в части формы правления. Именно французское государство является классическим примером полупрезидентской республики. Общеизвестно, что полупрезидентская республика (или как принято ещё называть – республика смешенного типа) представляет собой разновидность республиканской формы правления, при которой наблюдается сочетание отдельных характеристик президентской и парламентской форм. Так, ключевыми признаками является то, что парламент обладает правом вынесения вотума недоверия правительству, глава государства вправе распустить парламент. При формировании правительства принимают участие как президент, так и парламент. Кроме того, Правительство несет ответственность как перед президентом, так и перед парламентом. И, одно из самых главных положений – все ветви власти находятся в процессе совместной деятельности при сбалансированных полномочиях.

Важно отметить, что именно Франция стала одним из первых государств, которое на законодательном уровне признало принцип разделения властей, а именно закрепило данный принцип в статье 16 Декларации прав человека и гражданина 1789 г.: «Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет конституции» [2].

Обращаясь к истокам, отметим, что основоположником исследуемого принципа является великий древнегреческий философ и ученый Аристотель, который изначально представлял государственную власть как состоящую из трёх частей: первая – законосовещательный орган, который рассматривает государственные дела, вторая – должности (именно какие должности должны быть вообще, чем они должны ведать, каков должен быть способ их замещения), третья – судебные органы [3, с. 514-515]. Греческий историк Полибий, проанализировав древнеримскую смешанную конституцию, впоследствии разработал теорию, связанную с необходимостью разделения власти между консулом, сенатом и народным собранием, где каждая из властей действует на взаимной основе, а именно, дополняя и контролируя друг друга, чтобы обеспечить гармоничное функционирование государства [4, с. 40]. Таким образом, древнегреческие мыслители оказали большое влияние на более поздние идеи о разделении властей.

Однако, именно в Новое время выдающимися мыслителями, такими как Дж. Локк и Ш. Монтескье, был заложен фундамент будущей теории разделения властей в том виде, в котором она сегодня представлена. Английский философ Локк высказывал, что основная идея принципа разделения властей заключается в том, что законотворческая, исполнительная и судебная ветви государственной власти осуществляются разными государственными органами, при этом они самостоятельны и относительно независимы. Общеизвестно, что центральная роль и современная доктрина исследуемого принципа закреплена в великом труде «Дух законов» Шарля Луи де Монтескье, которое по-прежнему признается отправной точкой для любого обсуждения по данной теме. Монтескье изучил английскую политическую систему и, опираясь на работы Джона Локка, утверждал, что для выполнения функций правительства должны быть созданы ветви власти, каждая из которых будет выполнять соответствующую её сфере деятельности компетенцию. Помимо этого, в своих трудах он отмечал, что если законодательная и исполнительная власть будут объединены в одном лице, то никакой свободы быть не может. Это вызывает опасения в связи с возможностью того, что одно и то же лицо, например, монах или орган власти (например, в лице сената) может принимать так называемые тиранические законы, которые придется безусловно соблюдать и исполнять «тираническим образом». В том случае, если судебная власть не будет отделена от законодательной и исполнительной ветви, то будет отсутствовать всякая свобода. В случае если тре-

тья ветвь власти была бы соединена с законодательной, это означало, что жизнь и свобода подданного подверглись бы произвольному контролю; ведь тогда судья выступал бы в роли законодателя. Если бы судебная ветвь была объединена со второй ветвью, а именно с исполнительной властью, то судья мог бы вести себя жестоко и притеснять участников судебного процесса [5, с. 151].

Основатели Конституции Соединенных Штатов Америки усовершенствовали существующие идеи, создав три ветви власти, которые выполняют законодательные, исполнительные и судебные функции, тем самым главные идеи концепций принципа разделения властей Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье были закреплены, помимо французской Декларации прав человека и гражданина, также в Декларации независимости США, но наиболее полно основные положения теорий нашли отражения и были реализованы в Конституции США 1787 г. «Отцы-основатели США» объясняли это желанием реализовать идеи европейских мыслителей.

Американский государственный деятель, один из главных авторов Конституции США и Билля о правах – Джеймс Медисон при аргументировании позиции о создании оптимального государственного устройства, а не утопической или идеальной территориальной организации государства, рассуждал о том, что «три ветви власти – разве только они связаны и слиты с тем, дабы каждая осуществляла конституционный контроль над двумя другими, – на практике не могут сохранять ту степень раздельности, которая, согласно аксиоме Монтескье, необходима свободному правлению» [6, с. 331]. Также американские мыслители высказывались, что выборный деспотизм не соответствует идеалам, за которые боролся американский народ. Они стремились к форме правления, основанной на принципах свободы, где власть разделена и уравновешена между несколькими ветвями, чтобы каждая из них не могла превысить своих полномочий без действенного сдерживания и противостояния со стороны других ветвей [6, с. 334]. Таким образом, на практике мы можем наблюдать, как американские политики применили идеи английских и французских теоретиков, создавая определенные вариации концепции Локка и Монтескье. Они сумели сохранить не только букву, но и дух данной концепции [7, с. 58].

Интересно отметить, что Конституция Австралии заимствовала концепцию разделения властей из Конституции США. Как следствие, первые три главы Конституции Австралии определяют три различных органа правительства – законодательный, исполнительный и судебный.

Теперь хотелось бы обратить внимание, как в Великобритании относились к концепции разделения властей, учитывая, что данное государство практикует унитарную парламентскую конституционную монархию и при этом имеет неписаную конституцию. Ранее отвергаемый и мало обсуждаемый в научных кругах принцип разделения властей в настоящее время приобрел важное место в британских исследованиях по конституционному праву и признается как важный принцип, лежащий в основе Конституции Великобритании. Ранее принцип разделения властей рассматривался, прежде всего, как средство защиты и свободы, которое препятствует тиранству, но на сегодняшний день он воспринимается как метод эффективного упорядочения компетенций государственных институтов, который требует последовательного анализа роли государства и создания конституционной структуры с учетом государственных задач. Представляется, что полный смысл и значение принципа разделения властей будет подвергаться дальнейшему тщательному изучению и раскрытию [8].

В тоже время, И.В. Гессен, М.М. Ковалевский, В.С. Соловьев, П.Б. Струве, С.А. Муромцев и Б.Н. Чичерин из ряда отечественных юристов, применяя идеи Западного Просвещения, считали, что механизм разделения властей остается единственным способом предотвращения революции в России. Однако, представители направления марксизм не признавали принцип разделения властей, в связи с чем поддерживали и выдвигали идею «разделения

труда» по реализации единой государственной власти. Советское государство также ни юридически, ни фактически не признавали данный принцип, хотя он формально существовал, тем не менее, на практике все ветви власти подчинялись партийному руководству. Ситуация значительно поменялась, когда после распада Советского Союза возникло новое государство – Российская Федерация, имеющее новое государственное устройство. В результате проведенного всенародного референдума 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, в которой были закреплены основные положения, касающиеся функционирования государственных органов власти, а также основных прав и свобод граждан. Один из базовых принципов, который был установлен – это принцип разделения властей, который является основой конституционного строя Российской Федерации.

На протяжении многих столетий учеными-правоведами разных стран мира велись многочисленные дискуссии относительно теории разделения властей. Как результат, эти споры привели к выделению общих положений, которые являются основой исследуемой теории. Представляется, что концепцию разделения властей можно рассматривать в качестве «общего» для всех её вариантов, независимо от конкретного государства и политического режима, при котором она реализуется и как интерпретируется. Таким образом, можно выделить следующие общие для всех стран положения об конституционных основах организации государственной власти в соответствии с принципом разделения властей:

- в большинстве государствах существует классическая триада власти: законодательная, исполнительная и судебная;

- в каждом государстве, где закреплен демократический режим, законодательная, исполнительная и судебная власти не только взаимосвязаны как части единого государственного механизма, но и обладают определенной степенью самостоятельности;

- в каждой демократической стране реализована система сдержек и противовесов, которая позволяет соблюдать баланс полномочий между органами государственной власти, на которых возложена обязанность исполнять законодательные, исполнительные и судебные функции;

- общепризнано, что три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная, действуют на постоянной правовой основе. Согласно Дж. Локку, законы «обладают постоянной и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдением за этим исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть» [9, с. 347]. Как следствие, необходима власть, которая будет следить за исполнением законов;

- степень и характерные особенности процесса реализации принципа разделения властей зависит от разных факторов, таких как форма правления, форма территориального устройства. Помимо перечисленного, своё влияние оказывают политический режим, исторические, политические и экономические аспекты [7, с. 59].

Таким образом, со временем в правовой науке и практике сложилось общепринятое представление о содержании принципа разделения властей, согласно которому государственная власть делится на законодательную, исполнительную и судебную. Однако, современные ученые-правоведы, как отечественные, так и зарубежные, заявляют, что классическая модель разделения власти на три ветви уже значительно устарела и не соответствует современным реалиям, в связи с чем предлагают своё виденье классификации.

Авакьян С.А. рассуждает о том, что помимо органов традиционных триады властей, в систему разделения властей могут включаться другие государственные органы и механизмы управления, такие как учредительная власть, глава государства, органы прокуратуры, избирательные комиссии, банковско-финансовые органы и прочие [10, с. 381]. Советский и российский учёный-правовед Чиркин Вениамин Евгеньевич поддерживал положения, связанные с преодолением классической триады ветвей власти (в качестве примера приводились такие виды власти как избирательная, учредительная и контрольная) [11, с. 74]. Автор Романенко

В.Б. предлагал расширить традиционную триаду ветвей власти путем введения новых и переименованных классических понятий, таких как правящая власть, законодательная власть, административная власть, судебная власть и судебная конституционная власть [12, с. 44]. Коврякова Е.В. указывает на тенденцию увеличения количества видов ветвей власти и приводит примеры из законодательства зарубежных стран, среди которых можно встретить: учредительную, избирательную, контрольную, гражданскую, организационную, президентскую, народную, прокурорскую, финансово-банковскую, надзорную и денежную [13, с. 68].

Говоря о зарубежном опыте, в конституциях различных стран указываются не только законодательная, исполнительная и судебная ветви власти, но и другие виды власти. Например, конституционные доктрины Латинской Америки, Швеции и Никарагуа выделяют избирательную, учредительную и контрольную власти. В Конституции Арабской Республики Египет упоминается об информационной власти [14, с. 1797]. Конституция Боливарианской Республики Венесуэла 1999 года распределяет власть на несколько ветвей, включая классическую триаду властей, гражданскую (куда входят защитник народа, прокуратура и Генеральное контрольное ведомство как аналог счетной палаты) и электоральную ветви (органы по организации выборов). В Конституции также упоминаются другие государственные органы, такие как Федеральный совет по управлению и органы гражданской безопасности [15, с. 29].

Ещё одной из особенностей конституционной основы организации государственной власти, основанной на принципе разделения властей, является то, что один и тот же государственный орган может относиться либо же не относиться к ветви власти. Например, в Российской Федерации Президент является главой государства и не относится ни к одной из ветвей власти. Во многих государствах с парламентарной формой правления, конституции включают главу государства как в исполнительную, так и в законодательную ветви власти. Примерами таких стран являются Австралия, Канада, Индия, Ямайка, Ирландия, Дания и Исландия [16]. Другим примером может служить Центральная избирательная комиссия, которая в России является государственным коллегиальным органом, но не относится ни к одной из трёх основных ветвей власти, в то время как в других странах на конституционном уровне закреплена такая ветвь государственной власти, как избирательная власть (Никарагуа, Колумбия) [16]. Помимо перечисленного, можно выделить функционирующие институты, существующие во многих государствах с демократическим режимом, при этом не входящих в основные ветви власти. В Российской Федерации среди самостоятельных органов власти можно выделить Центральный банк Российской Федерации, Администрацию Президента Российской Федерации, Прокуратуру Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и другие. В Германии есть Федеральная счетная палата, которая контролирует использование бюджетных средств, но не относится к классической триаде ветвей.

Следующей особенностью является то, что в конституциях различных государств, когда провозглашается принцип разделения властей, зачастую акцент делается на взаимодействии и самостоятельности каждой ветви. К примеру, в Конституции Молдовы 1994 года говорится о том, что законодательная, исполнительная и судебная власти разделены, но сотрудничают друг с другом при выполнении своих задач в соответствии с Конституцией. В Конституции Республики Беларусь 1996 года подчеркивается важность сдерживания и уравновешивания властей. Для данной цели, каждая ветвь власти обладает собственными полномочиями, которые обязательно включают контрольно-сдерживающие механизмы, используемые для обеспечения равновесия всех имеющихся властей, в какой бы форме они ни существовали. В свою очередь, в Конституции России 1993 года подчеркивается прежде всего самостоятельность законодательной, исполнительной и судебной властей. Однако российская Конституция не предусматривает конкретных указаний о том, каким образом органы государственной власти взаимодействуют друг с другом и поддерживают свою независимость.

Как отмечает автор Авдеев Д.А., из-за отсутствия реальной возможности одной ветви власти контролировать действия двух других, нельзя говорить о наличии и полноценном функционировании системы сдержек и противовесов. К тому же, одной из проблем являлось то, что фактически, глава государства в России играет ведущую роль и возглавляет всю систему государственной власти в стране [14, с. 1799].

Отличительная особенность присутствует в наименовании органов власти. Например, слово «парламент» в таких странах, как Великобритания, Италия и Япония именуется «парламентом», в то время как в Соединенных Штатах Америки он называется Конгрессом, а в Российской Федерации – Федеральным собранием, в Польше и Латвии – Сеймом, в Германии – Бундестагом, во Франции и Армении – Национальным собранием. Разное наименование имеет «орган исполнительной власти», а именно: в Армении, России, Франция, Колумбия, Чехословакия это называется «Правительство», в Германии – «Федеральное правительство», в Японии – «Кабинет министров», в Италии и Польше – «Совет министров», в Китае – «Государственный совет», в Швейцарии – «Федеральный совет». Название правительства может зависеть от того, председательствует ли заседание правительства или кто в нем участвует. Например, во Франции или Бельгии, если заседание правительства проходит под председательством президента, то оно называется Совет министров, а если председательствует премьер-министр – кабинет министров. В Великобритании, например, (чей правительственный аппарат – Кабинет состоит из 100 членов, но ни одно заседание не было созвано с этим штатом) основные проблемы правительства решаются Кабинетом министров. Последний состоит из премьер-министра и около 20 наиболее влиятельных министров. В рамках своей юрисдикции Правительство принимает и публикует решения [17].

В итоге, рассмотрев конституционные основы организации государственной власти в соответствии с принципом разделения властей в Российской Федерации и зарубежных странах, можем сделать вывод, что принцип разделения властей является с одной стороны, универсальным элементом организации государственной власти во всём мире, но, с другой стороны, его конкретное применение и особенности могут восприниматься иначе, чем в других странах: начиная с принятия единой государственной власти и системы государственных органов, которая исторически сложилась, заканчивая существованием отличительных черт в зависимости от конституционной и политической системы каждой страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Демченко И.А. Особенности формирования российской модели полупрезидентской республики в соответствии с принципом разделения властей // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 8(42). С. 231-233.
2. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. URL: <http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/declaration.htm> (дата обращения 28.08.2023).
3. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С.376-644.
4. Полибий. Всеобщая история: в 40 кн. Т. I. М.: типография Е.Г. Потапова, 1890. 461 с.
5. О духе законов / Шарль Луи Монтескье; [пер. на рус. яз. А. Горнфельда; вступит. ст. Д. Хаустова]. М.: РИПОЛ классик, 2019. 690 с.
6. Федералист. Политические эссе А. Хамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея: Пер. с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, коммент. О.Л. Степановой. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1993. 568 с.
7. Цыбулевская О.И. Конституционный принцип разделения властей: теория и практика реализации / О.И. Цыбулевская, Т.В. Милушева // Вестник Поволжского института управления. 2018. Т. 18. № 5. С. 56-62. DOI 10.22394/1682-2358-2018-5-56-62.
8. Барбер Н.У. Разделение властей и Конституция Великобритании // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 1. С. 3-17. EDN OFXMJK.

9. Сочинения: В 3 т./Пер. с англ. и лат. Т. 3 / Ред. и сост., авт. примеч. А.Л. Субботин. М.: Мысль, 1988. 668 с.
10. Авакьян С.А. Конституционное право России: в 2 т. Т. 1. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. 864 с.
11. Чиркин В.Е. Государствоведение. М.: Юристъ, 1999. 400 с.
12. Романенко В.Б. Новая модель разделения властей в социальном правовом государстве // Научная мысль Кавказа. 2011. № 1(65). С. 42-46.
13. Коврякова Е.В. Адогматический характер теории разделения властей // Lex russica. 2015. № 5. С. 65-74.
14. Авдеев Д.А. Российская версия принципа разделения властей. // Право и политика. 2013. № 13. С. 1796-1803. DOI: 10.7256/1811-9018.2013.13.10211.
15. Алебастрова И.А. Принцип разделения властей в условиях разрастания количества государственных органов: проблемы сохранения чистоты концепции // Государство и право. 2017. № 9. С. 25-33.
16. Соколов В.М. Форма правления и разделение властей: зарубежный опыт // Актуальные проблемы российского права. 2010. №4. С. 56-67.
17. Багратян Б. Принцип разделения властей в политологии // Мудрость. 2016. №1 (6). С. 108-117.

© Юрлакова Е.А., 2023.